

TIBBIYOT TALABALARIDA OILA VA NIKOHGA OID QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOY ONG VA GENDER QARASHLARINING O’RNI

*Umarova Dilnoza
Farg‘ona davlat universiteti 2-bosqich magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372079>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tibbiyot talabalarida oila va nikohga oid qadriyatlarining shakllanish jarayonida ijtimoiy ong va gender qarashlarining o’rni psixologik jihatdan tahlil qilinadi. Yoshlarning oila haqidagi tasavvurlari, nikohdan kutuvlari, oilaviy rollar taqsimoti va gender stereotiplarining shakllanishiga ta’sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar yoritiladi.

Kalit soʻzlar. oila, nikoh, oila qadriyatlari, ijtimoiy ong, gender qarashlari, gender stereotiplari, tibbiyot talabalari, oilaviy munosabatlar, nikohiy kutuvlar, yoshlar psixologiyasi.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ГЕНДЕРНЫХ ВЗГЛЯДОВ В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ И БРАЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

*Умарова Дилноза
магистрантка 2 курса
Ферганского государственного университета*

Аннотация. В данной статье с психологической точки зрения анализируется роль общественного сознания и гендерных взглядов в формировании семейных и брачных ценностей у студентов медицинских вузов. Рассматриваются представления молодежи о семье, их ожидания от брака, распределение семейных ролей, а также социально-психологические факторы, влияющие на формирование гендерных стереотипов.

Ключевые слова: семья, брак, семейные ценности, общественное сознание, гендерные взгляды, гендерные стереотипы, студенты медицинских вузов, семейные отношения, брачные ожидания, психология молодежи.

THE ROLE OF SOCIAL CONSCIOUSNESS AND GENDER VIEWS IN THE FORMATION OF FAMILY AND MARITAL VALUES AMONG MEDICAL STUDENTS

*Dilnoza Umarova
2nd year Master’s student Fergana State University*

Abstract. This article analyzes the role of social consciousness and gender views in the formation of family and marital values among medical students from a psychological perspective. The study highlights young people's perceptions of family, their expectations from marriage, the distribution of family roles, and the socio-psychological factors influencing the formation of gender stereotypes.

Keywords: family, marriage, family values, social consciousness, gender views, gender stereotypes, medical students, family relations, marital expectations, youth psychology.

Jamiyat taraqqiyotida oila instituti muhim ijtimoiy va psixologik tizimlardan biri hisoblanadi. Oila inson hayotida nafaqat biologik va ijtimoiy ehtiyojlarni qondiruvchi muhit, balki shaxsning ma’naviy, axloqiy va psixologik jihatdan shakllanishida asosiy omil sifatida namoyon bo’ladi. [1.20] Ayniqsa, yoshlar ongida oila va nikohga oid qarashlarning shakllanishi kelajakdagi oilaviy barqarorlik, farzand tarbiyasi va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning sog’lom rivojlanishiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli zamonaviy sharoitda yoshlarning oila va nikohga oid qadriyatlarini o’rganish dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda globallashuv jarayoni, axborot oqimining tezlashuvi, turli madaniyat va qadriyatlarining o’zaro

ta’siri yoshlarning ijtimoiy ongida muayyan o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bunday sharoitda oila va nikohga nisbatan an’anaviy qarashlar bilan bir qatorda yangi ijtimoiy qarashlar ham shakllanmoqda. [1;25-b] Ayniqsa, gender rollari va gender stereotiplari yoshlarning oiladagi vazifalar, mas’uliyat va o‘zaro munosabatlar haqidagi tasavvurlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Oila va nikoh munosabatlarini psixologik, sotsiologik va pedagogik jihatdan o‘rganish ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ilmiy adabiyotlarda oila shaxs ijtimoiylashuvining eng muhim institutlaridan biri sifatida talqin qilinadi.[2;30-b] Oila orqali inson ijtimoiy me’yorlar, qadriyatlar, an’analar va axloqiy tamoyillarni o‘zlashtiradi. Shu sababli oila psixologiyasi masalalari ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilgan. Oila psixologiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlarda shaxsning oilaviy hayotga tayyorgarligi, nikoh motivlari, er-xotin munosabatlari hamda oilaviy qadriyatlarning shakllanishi muhim ilmiy muammo sifatida ko‘rib chiqiladi. Ayrim tadqiqotchilar yoshlarning nikohdan kutuvlari, oiladagi rollar taqsimoti hamda oila barqarorligiga ta’sir etuvchi psixologik omillarni tahlil qilganlar. Bu tadqiqotlarda shaxsning oila haqidagi tasavvurlari ko‘pincha bolalik davrida shakllangan tajriba, ota-ona oilasidagi munosabatlar va ijtimoiy muhit ta’sirida rivojlanishi ta’kidlanadi.[3;40-b] Gender tadqiqotlari doirasida esa erkak va ayolning jamiyatdagi ijtimoiy rollari, stereotiplar va madaniy tasavvurlar o‘rganiladi. Gender stereotiplari erkak va ayolga nisbatan jamiyatda shakllangan an’anaviy qarashlar bo‘lib, ular ko‘pincha oiladagi vazifalar taqsimoti, farzand tarbiyasi va mehnat faoliyatiga oid qarashlarga ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, gender stereotiplari yoshlarning oila va nikohga bo‘lgan munosabatlarida muhim rol o‘ynaydi. Ayrim hollarda bu stereotiplar an’anaviy qadriyatlarni mustahkamlasa, ba’zi vaziyatlarda esa yangi ijtimoiy qarashlarning shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin.[4;45-b]

Mazkur tadqiqotda tibbiyot talabalari orasida oila va nikohga oid qadriyatlarning shakllanishida ijtimoiy ong hamda gender qarashlarining o‘rnini aniqlash maqsadida ijtimoiy-psixologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlarning uyg‘unligi ta’minlanib, muammoni har tomonlama tahlil qilishga alohida e’tibor qaratildi. Tadqiqotning nazariy asosini oila psixologiyasi, gender psixologiyasi hamda ijtimoiy ongga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish tashkil etdi. Ilmiy adabiyotlarni o‘rganish orqali oila va nikoh qadriyatlari, gender rollari, yoshlarning oilaga bo‘lgan munosabatlarini hamda jamiyatdagi ijtimoiy qarashlarning mazmuni tahlil qilindi. [5;24-b] So‘rovnoma usuli yordamida tibbiyot yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar orasida oila, nikoh, gender rollari hamda turmush qurishga oid qarashlar o‘rganildi. Tadqiqotda respondentlarning oila haqidagi tasavvurlari, nikohdan kutuvlari, erkak va ayolning oiladagi roli haqidagi fikrlari hamda ijtimoiy stereotiplarga munosabati aniqlashtirildi. Tadqiqot tanlanmasini oliy ta’lim muassasasida tahsil olayotgan tibbiyot yo‘nalishidagi talabalar tashkil etdi. Tanlanmada turli kurslarda o‘qiyotgan talabalar jalb qilinib, bu orqali yoshlar orasida oila va nikoh qadriyatlarining shakllanish darajasini qiyosiy tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Respondentlar orasida jinsiy tarkibning muvozanatiga ham e’tibor qaratildi, bu esa gender qarashlarini yanada aniqroq o‘rganishga yordam berdi. Olingan ma’lumotlarni qayta ishlashda matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. [5;35-b]

Tadqiqot davomida tibbiyot talabalari orasida oila va nikohga oid qadriyatlar, shuningdek gender qarashlarining shakllanish darajasi o‘rganildi. O‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari talabalarning oila institutiga bo‘lgan munosabati, nikohdan kutuvlari hamda erkak va ayolning oiladagi roli haqidagi qarashlarini aniqlash imkonini berdi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, respondentlarning aksariyat qismi oila va nikohni jamiyatning muhim ijtimoiy instituti sifatida baholaydi. Shu bilan birga, talabalar orasida an’anaviy gender qarashlari bilan bir qatorda zamonaviy qarashlar ham shakllanib borayotgani kuzatildi. Ayrim talabalar erkakning oiladagi asosiy vazifasi moddiy ta’minot bilan bog‘liq deb hisoblasalar, boshqa respondentlar esa oilada

mas’uliyat va vazifalar teng taqsimlanishi kerakligini ta’kidladilar. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, talabalar orasida nikohdan kutuvlar darajasi turlicha ekanligi aniqlandi. Quyidagi jadvalda respondentlarning nikohdan kutuvlari darajasi foizlarda keltirilgan.

1-jadval

Tibbiyot talabalari orasida nikohdan kutuvlar darajasi		
Nikohdan kutuvlar darajasi	Respondentlar soni	Foiz (%)
Past darajadagi kutuvlar	9	12 %
O‘rtacha darajadagi kutuvlar	39	52 %
Yuqori darajadagi kutuvlar	27	36 %
Jami	75	100 %

Jadval natijalariga ko‘ra, respondentlarning yarmidan ko‘p qismi (52 %) o‘rtacha darajadagi nikoh kutuvlariga ega ekanligi aniqlangan. Bu holat talabalarning nikohga nisbatan realistik qarashlarga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, 36 % talabalarda nikohdan yuqori kutuvlar mavjud bo‘lib, ular oilaviy munosabatlarda yuqori darajadagi o‘zaro tushunish, hurmat va qo‘llab-quvvatlashni muhim deb hisoblaydilar. Past darajadagi kutuvlarga ega bo‘lgan respondentlar esa nisbatan kam (12 %) ni tashkil etdi. Shuningdek, tadqiqot davomida gender qarashlari va ijtimoiy ong o‘rtasida muayyan bog‘liqlik mavjudligi kuzatildi. Talabalarning ijtimoiy tajribasi, oilaviy tarbiyasi hamda jamiyatdagi an’anaviy qadriyatlar ularning oila va nikoh haqidagi tasavvurlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari tibbiyot talabalari orasida oila va nikohga oid qadriyatlar muhim o‘rin egallashini ko‘rsatdi. Talabalar oila institutini barqaror jamiyatning asosiy omillaridan biri sifatida baholaydilar hamda oilaviy munosabatlarda o‘zaro hurmat, ishonch va mas’uliyatni muhim deb hisoblaydilar. Tadqiqot jarayonida ijtimoiy ong va gender qarashlari talabalarning oilaga bo‘lgan munosabatini shakllantirishda muhim omil ekanligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.Akramova F.A., Abdullayeva R.M. Sharq mutafakkirlarining oila xususidagi qarashlari. – T.: Res. «Oila» IAM, 2002. – 28 b.
- 2.Akramova F.A., Abdullayeva R.M. Oilaviy hayotga doir tavsiyalar. – T.: Res. «Oila» IAM, 2002. – 40 b.
- 3.Karimova V.M. O‘zbek yoshlarida oila to‘g‘risidagi ijtimoiy tasavvurlar shakllanishi: Psixol. fan. dok. ... dis. – Farg‘ona: FarDU, 1994. – 324 b.
- 4.Lutfullayeva N.X. Turmush qurgan talabalarning oilaviy munosabatlarga tayyorligining ijtimoiy psixologik xususiyatlari: Psixol. fan. nom....dis. avtoreferati.– T.: O‘zMU, 2006.– 25 b
- 5.Saribayeva U.S. Oila barqarorligiga jinsiy-psixologik mutanosiblikning ta’siri: Psixol. fan. nom.dis. avtoreferati. – T.: O‘zMU, 2007. – 22 b.